

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 331.522.4:658.012.4

ШЕДЯКОВ В. Є.

Гіперіндустріалізація як засіб соціетального управління

Предмет дослідження – спектр організаційно–управлінських відносин у ракурсі гіперіндустріалізації.

Метою написання статті є вивчення потенціалу гіперіндустріалізації як ефективного напрямку соціетального управління.

Методологія проведення роботи заснована на ресурсно–методологічних базах, по–перше, соціально–економічної компаративістики, по–друге, футуродіагностики.

Інформаційну базу дослідження становлять нормативні акти, вітчизняні та зарубіжні публікації, дослідження з питань змісту міжнародних економічних відносин, спрямованості і характеру мегатрендів світового розвитку, ролі перехідних періодів.

Результати роботи – проведено аналіз продуктивного використання можливостей гіперіндустріалізації у здійсненні соціетального управління; досліджено модель гіперіндустріалізацію порівняно з акцентуванням продукції сільського господарства, послугами туризму, використанням транзитного положення тощо; виокремлено потенціал єдності об'єктивної та суб'єктивної складових частин гіперіндустріалізації, вивчено можливості організаційно–управлінських відносин у реалізації гіперіндустріалізації.

Висновки. Час кардинальних змін передбачає розковування творчої активності. Для домінування творчого вектору трансформацій необхідним є ретельне врахування глобальних, регіональних та національних умов господарювання. Що, у свою чергу, орієнтує на нову якість балансу стратегії, тактики та оператики перетворень. Зокрема, вирашною стає стратегія нарощування власних переваг, а не ліквідації відступів від зовнішнього шаблону, стимулювання бажаних змін, а не адміністрування з метою викорчовування уявних недоліків, підвищення різноманітності, а не рабства одноманітності глобальних канонів і штампів.

Забезпечення динаміки розвитку потребує використання як внутрішніх, так і зовнішніх факторів та процесів, гнучкого залучення контурів самоврядування та координації, відповідного застосування різноякісних зворотних зв'язків у суспільстві. Зокрема, на вістрі стратегічного соціально–економічного маневру суспільства є відповідність завданням сталого розвитку та одне одному, з одного боку, науково–інтелектуального потенціалу, з іншого, – матеріально–технічної бази. Однак, і підготовка високого рівня як науково–інтелектуального потенціалу, так і матеріально–технічної

бази як така – аж ніяк не достатня умова успіху. Важливими є їхня узгодженість, динамізм, розвиток та суспільна затребуваність.

Ключові слова: ефективність, економічний суверенітет, гіперіндустріалізація, футуродіагностика, управління.

SHEDYAKOV V. E.

Hyperindustrialization as a means of societal management

The subject of research is the spectrum of organizational and managerial relations from the point of view of hyperindustrialization.

The purpose of writing the article is to study the potential of hyper-industrialization as an effective direction of social management.

The methodology of the work is based on resource-methodological bases, firstly, socio-economic comparative studies, secondly, future-diagnostics.

The information base of the study consists of regulatory acts, domestic and foreign publications, research on the content of international economic relations, the direction and nature of global development megatrends, and the role of transitional periods.

The results of the work – an analysis of the productive use of the opportunities of hyper-industrialization in the implementation of social management was carried out; the model of hyper-industrialization compared with emphasis on agricultural products, tourism services, use of transit position, etc. was studied; the potential of the unity of the objective and subjective components of hyperindustrialization is outlined, the possibilities of organizational and managerial relations in the implementation of hyperindustrialization are studied.

Conclusions. The time of drastic changes involves the unchaining of creative activity. In order to dominate the creative vector of transformations, careful consideration of global, regional and national economic conditions is necessary. Which, in turn, orients to a new quality of the balance of strategy, tactics and operations of transformations? In particular, the strategy of building up one's own advantages, rather than eliminating deviations from the external template, stimulating the desired changes, rather than administering with the aim of uprooting perceived shortcomings, increasing diversity, rather than slavery to the uniformity of global canons and stamps, is a winning strategy.

Ensuring the dynamics of development requires the use of both internal and external factors and processes, the flexible involvement of self-governance and coordination contours, the appropriate use of various feedback loops in society. In particular, at the forefront of the strategic socio-economic manoeuvre of society is the correspondence between the tasks of sustainable development and the scientific and intellectual potential, on the one hand, and the material and technical base, on the other. However, the preparation of a high level of both scientific and intellectual potential and the material and technical base as such is by no means a sufficient condition for success. Their coherence, dynamism, development and social demand are important.

Key words: efficiency, economic sovereignty, hyperindustrialization, future-diagnostics,

Постановка проблеми. Формування господарського середовища сталого розвитку здійснюється різнорівневе. Створення в глобальному масштабі «багатоповерхової» економіки орієнтує на виважене ставлення до пошуку власної ніши [1–5]. Варіант гіперіндустріалізації акцентує розвиток та реалізацію здібностей кожного з населення та передбачає пріоритетну орієнтацію на концентрацію можливостей на інтелектуальних високотехнологічних циклах та високих технологіях.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Теоретико-методологічними основами дослідження є, перш за все, принципів розробки О. Гастева, А. Гора, А. Грінспена, Дж. Гелбрейта, С. Дзарасова, В. Дрожжинова П. Друкера, В. Єфімова, П. Єщенко, А. Зінов'єва, Дж. Кемпбелла, Є. Капустіна, Б. Кваснюка, П. Керженцева, І. Кузьміна, В. Медведєва, Ф. Михайлова, М. Мосса, В. Немчинова, Є. Режабека, В. Сагатовського, Б. Сандерса, Г. Сельє, П. Сінгера, С. Струмліна, М. Цаголова, В. Черковця, С. Ша-

таліна, В. Шкредова, деякі ідеї Л. Абалкіна, А. Агга, В. Арнольда, Л. Балашової, І. Батховена, В. Букреєва, М. Гефтера, Б. Дегтярьова, Ж. Жакото, В. Журавльова, Л. Земцової, Г. Кравцова, М. Колесо́ва, Дж. Маккензі, С. Марее́ва, В. Павлова, В. Парето, Г. Сорокіна, Т. Хачатурова, Й. Хейзінгі, В. Шаталова, С. Шевченка, В. Шеймана, а також характеристика українських трансформацій І. Акимової, Е. Афоніним, О. Балакіревої, В. Геєцем, Е. Лібанової, В. Лисицьким, В. Сусловим та ін. Отже метою написання статті є вивчення арсеналу можливостей гіперіндустріалізації в ракурсі соціетального управління та шляхів їх найбільш повного політико–економічного використання.

Вклад основного матеріалу. Гіперіндустріалізація означає, насамперед, акцентування розвитку нових та новітніх технологій (і культивування відповідних організаційно–економічних відносин), зокрема, – високотехнологічних кластерів без екологічно брудних виробництв. Отже, гіперіндустріалізація як пріоритет високих технологій одночасно передбачає і відмову від екологічно «брудних» виробничих циклів, і промисловий курс створення благодійної для інтелектуальної творчості середовища. Необхідність гіперіндустріалізації підштовхується високим рівнем та швидкістю трансформацій, які притаманні новій епосі, а також ускладненням попередньої динаміки. Можливість гіперіндустріалізації відкривається великим потенціалом, елементами рефлексивної системи управління, і навіть формуванням кластерів нового. Йдеться не про «національні особливості» як такі, що притаманні кожній державі, а про масштаб та рівень раніше досягнутого індустріального розвитку, багатство науково–промислового потенціалу, якість та традиції загальноосвітньої та професійної підготовки кадрів, місце в геополітичній системі витрат і противаг, в тому числі – у балансі глобальної кооперації та міжнародного поділу діяльності. Разом з тим, в умовах гіперконкуренції повернення до створення гармонійного базису, який був би співзвучний та використав можливості та шанси нової епохи, для економіки глибокої стадії переробки при акцентуванні передових техніко–технологічних виробництв потребує не просто комплексних змін, а їхнього високомобільного стану гіперіндустріалізації [6–15]. При цьому гіперіндустріалізація набуває додаткового значення не лише якості політико–економічних пе-

ретворень, а й інструменту системного перетворення господарства та суспільства, створюючи середовище національної економіки, впливаючи на соціально–економічну ефективність і надаючи можливості регулювання національної економіки. Вже очевидно: хаотичні зміни та часткові модернізації не зможуть вплинути на вирішальний вплив і, отже, не забезпечать адекватного рівня суспільства. Окремих прогресивних зрушень зовсім недостатньо, потрібно забезпечення їх системної якості.

Отже, перехід до гіперіндустріалізації наділяє потенціалом соціетального управління. Розвиток організаційно–управлінських відносин виявляється впливовим чинником змін. Зміна епохи передбачає і нову модель у трактуванні минулого, сьогодення та майбутнього. Причому якщо попередні періоди розвитку людства, як правило, могли бути охарактеризовані за домінуючою цивілізацією (або декількома змаганнями), то нині відбувається конкуренція принципово різних моделей організації життєдіяльності. Рух структурування від систем до позасистемної цілісності зі зростанням ролі і морально–духовних, і соціально–психологічних чинників, що ввібрали традиції, історичний досвід, особливості господарювання та розміщення продуктивних сил, місця у суспільному поділі праці – змінило цінність ресурсно–методологічних баз. Ця обставина потребує ретельного врахування в аналітиці, прогностиці та конструктивному впливі. Причому і баланс переваг / недоліків у кожній країні – свій, і характер постглобальності потурає реалізації унікальних балансів стратегії, тактики та оперативного мистецтва у проведенні промислового курсу. Зміна громадських парадигм трансформує вимоги до структур господарювання. Все активніше заявляє про себе процес змін, що передбачають співіснування, перетин та взаємне резонування різних тенденцій та моделей розвитку, серед яких жодна не може претендувати на виняткове значення, що дозволило б без шкоди абстрагуватися від інших. Відповідно, завдання – не у запозиченні десь успішних підходів, а у формуванні та культивуванні своїх, що поєднують фундаментальні та актуальні засади власного культурно–цивілізаційного світу, його суспільства та економіки. Результати застосування ресурсно–методологічних баз соціально–економічної компаративістики та футуро–

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

діагностики суспільного розвитку переконливо доводять, що культивування різноманітних сфер туризму, сільського господарства, торговельного посередництва тощо, будучи важливими напрямками трансформацій, втім самі по собі не дають можливості забезпечення економічного суверенітету. Існує небезпека перетворення на країну моногалузії, закріплення у структурі економіки спеціалізації на видобутку сировини, що ускладнює не лише прийняття стратегічних рішень у власних інтересах, а й забезпечення прогресивних соціально–демографічних динамік.

Шлях гіперіндустріалізації як антитези системного наростання неоархаїки орієнтує на максимальне просоціальне вивільнення творчої (насамперед – науково–інтелектуальної) активності, що означає об'єктивну необхідність курсу на побудову соціуму, держави та економіки загального блага. Однак створені раніше людством матеріально–технічна база та суспільно–політичні відносини можуть стати підставою як для підвищення соціальних стандартів та злету творчої активності, так і для обриву в неоархаїку – аж до запуску механізму тотального знищення. Виявляє історичну обмеженість економічна раціональність, агресивно самостверджуються ірраціональні логіки. Зокрема, виділення рівня громад може перетворитися і на умову розкриття потенціалу населення, і на додатковий шар бюрократичної корости, або навіть виродитися на безсиле громовідведення від справжніх «господарів життя». Діапазон та пріоритети можливостей та ризиків парадимальних змін, нові грані свободи та необхідності треба освоювати. Запобігання небажаним сценаріям трансформації, пов'язаним з деградацією та занепадом, передбачає широке використання історично напрацьованих форм інтеграції інтересів без поглинання їх частини. Йдеться не про «національні особливості» як такі, що притаманні кожній державі, а про масштаб та рівень раніше досягнутого індустріального розвитку, багатий науково–промисловий потенціал, якість та традиції загальноосвітньої та професійної підготовки кадрів, місці в геополітичній системі здержок і противаг, у тому числі – балансі глобальної кооперації та міжнародного поділу діяльності.

Орієнтація на створення шедеврів: відтворення доіндустріального підходу за умов постіндустріального укладу після всіх хвиль механізації, автоматизації, роботизації тощо. – передбачає

здійснення гіперіндустріалізації. Але вже не лише забезпечення конкурентоспроможності окремої господарської структури, а й стратегічне виживання та розвиток кожного з культурно–цивілізаційних світів у суспільстві знання безпосередньо залежить від долі гіперіндустріалізації, насамперед – від ефективних науково–освітньо–виробничих комплексів. У свою чергу, для використання шансу переходу від моделі «повільне загивання» до варіантів «розчищення та погіршення з подальшим оздоровленням та розвитком» гіперіндустріалізація формує досить конкретні вимоги щодо техніко–технологічної складової частини і ролей працівників відтворювального циклу, всього суспільства [16–21]. Футуродіагностика показує, що дедалі тісніші зв'язки між виробництвом, наукою та освітою задля забезпечення «ривка до висот майбутнього» роблять неминучим переорієнтацію суспільства на підвищення всебічного забезпечення та соціального престижу освіти.

Вивільнення сутнісних сил людської природи передбачає забезпечення умов, які орієнтують просоціальні розвиток / реалізацію обдарованості кожного у творчості як напрямі конкретно–загального розвитку сутнісних сил людини. Суспільство пріоритетно зацікавлене у найповнішому розвитку та використанні творчого потенціалу. Відповідно до загального перебігу речей, що фокусується в період сконцентрованих змін, під впливом співвідношення об'єктивних та суб'єктивних факторів проявляються риси світоустрою: нові та відроджені, закономірні та унікально–специфічні. Необхідною умовою цього є комплексна послідовна демократизація системотворчих відносин праці, власності та управління, для чого потрібна підготовка (зокрема, в освіті та вихованні). Нагромадження ж у техніко–технологічній, соціально–економічній та духовно–моральній площинах критичної маси передумов кардинального розширення кола зайнятих у вільній самодіяльній творчості (насамперед науково–інтелектуальної) потребує адекватних змін у нормативно–правовому регулюванні та господарському механізмі. А перед суспільною педагогічною підсистемою вперше в історії поставило практичне завдання масового формування творців, а отже, виявлення та найбільшого розвитку комплексу обдарованості кожного. Відповідно переналаштовуються провідні ланки етапів

науково–освітньо–виробничих циклів: фундаментальні дослідження – прикладні дослідження – технічні розробки – виготовлення нової техніки – її поширення та використання, припускаючи формування як сприятливого соціально–економічного середовища, так і інноваційних точок концентрації змін, знаходячи шляхи вирішення протиріччя між об’єктивною потребою у культивуванні творчої обдарованості (насамперед, духовної) та «відтоком мізків» у напрямку найбільш благополучних регіонів ойкумени.

Дія закону нерівномірності історичного розвитку призводить до постійної зміни лідерів розвитку в ойкумені, видозмінюючи уявлення про належне та бажане та загострюючи конфліктність між культурно–цивілізаційними світами і всередині них, що й забезпечує конкуренцію підходів та багатобразю пошуків відповідей на історичні виклики. Розуміння логіки історії неминує призводить до усвідомлення необхідності кардинальних трансформацій. Але їх зміст, завдання, отже, обраний інструментарій, найближчі і подальші наслідки різняться у помітному діапазоні. Як відомо, хаос і криза розширюють коридор можливостей, що звужується під час вироблення оновленого порядку. Отримання, зміцнення та набуття системного характеру імпульсами розвитку в перехідний період передбачає поєднання управлінських інновацій із соціальним досвідом та вітчизняними традиціями. Вироблення комплексної суспільної моделі та програмування висхідної соціальної орбіти потребує пріоритетного забезпечення єдності двох підходів: забезпечення органічних трансформацій на власній основі та встановлення суспільного консенсусу з метою розвитку. Разом про те, ситуація форсованих змін багатьох складових середовища господарювання змушує маневрувати самоврядними силами економіки, потенціалом свідомого рефлексивного регулювання, що потребує складного інформаційного підкріплення. Відмова ж від своїх стратегій прирікає на втрату суб’єктності та перетворення на об’єкт стратегій чужих, отже, на відчуження від своїх смислів і цінностей та зовнішню експлуатацію, а отже, пов’язаний із деградацією поведінкових стереотипів. Умови «стабільної нестабільності» підвищують вимоги до свободи і відповідальності людей та посилюють вплив народних традицій, вітчизняного досвіду і соціальної спадщини.

Промислова політика гіперіндустріалізації, яка б забезпечила перехід до висхідної орбіти перетворень, вимагає врахування в організаційній культурі провідних особливостей як наступаючої епохи, так і періоду форсованих змін. З одного боку, проступають обриси нових горизонтів соціоекономічного синтезу (що призводить до появи визначень «суспільства знання», «пізнає суспільства», «нової економіки» та інших.), але, з іншого, – зберігаються багато прикмет модерного і традиційного укладів. Діють і процеси глобалізації, що перемешують працівників різних організаційних звичок та трудових культур, проходить і відокремлення груп за ознаками релігійними, етнічними та ін. Оскільки йдеться про організаційно–управлінське вміння органічно комбінувати абсолютно різнорідні елементи в соціокультурній та політико–економічній основі суспільної безпеки та розвитку, то і коло його проявів як умова закономірного успіху народу затребуване у вкрай широкому діапазоні [1–5]. Серед найбільш ефективних організаційних форм гіперіндустріалізації – науково–освітньо–виробничі структури (споріднені відомим науково–виробничим об’єднанням) та різноманітні територіальні кластери. Так, розвиток країн та підйом їх економік, як правило, здійснюється з опорою на певні точки розвитку: кластери, опорні регіони, провідні концерни, промислові групи і так далі. Вони створюють «ланцюгову реакцію» та «витягують» інших.

Висновки

В умовах переходу до нової суспільної парадигми забезпечення високої соціально–економічної ефективності національної економіки та зміцнення економічного суверенітету потребує кардинальної зміни техніко–технологічної та організаційно–управлінської основи виробництва. Це вимагає концентрації можливостей у «точках прориву», що здійснюється процесами гіперіндустріалізації, яка є продуктивною стратегією проведення перетворень. Для забезпечення прогресивних структурних трансформацій необхідно і забезпечувати розвиток, і проводити підйом життєвих стандартів, і підтверджувати іміджеву привабливість країни, що базується зовсім не на шароварщині далекого минулого, не на буколичному оспівуванні сільської ідилії, а на атрибутиці XXI століття – потужному науково–освітньому комплексі стимулах розвитку та активізації на–

уково–інтелектуального потенціалу. Чинником суспільних трансформацій є не володіння потенціалом, а міра його використання. Відповідно, вирашною стає стратегія нарощування власних переваг, а не ліквідації відступів від зовнішнього шаблону, стимулювання бажаних змін, а не адміністрування з метою викорчовування уявних недоліків, підвищення різноманітності, а не рабського проходження одноманітності глобальних канонів і штампів. Перехідний період – час активного освоєння, вирощування та добудови нових рис у світорозуміння, навичках, поведінці, організації тощо. Забезпечення динаміки розвитку потребує використання як внутрішніх, так і зовнішніх факторів та процесів, гнучкого залучення контурів самоврядування та координації, відповідного застосування різноякісних зворотних зв'язків у суспільстві. Зокрема, на вістрі стратегічного соціально–економічного маневру суспільства знаходяться, з одного боку, науково–інтелектуальний потенціал, з іншого – матеріально–технічна база. Таким чином, підготовка та концентрація на пріоритетних напрямках розвитку об'єктивного та суб'єктивного потенціалів гіперіндустріалізації – необхідна умова успіху її проведення. Проте, забезпечення як високого рівня науково–інтелектуального потенціалу, і наявність передумов лише на рівні матеріально–технічної бази власними силами для бажаного результату зовсім не достатні. Безумовно важливими є їхня узгодженість, динамізм, розвиток та суспільна затребуваність, соціальний попит.

Список використаних джерел

- Galbraith J.K. *Economics & the Public Purpose*. Boston: Meridian, 1988. 321 p.
- Development and the Next Generation: World Development Report – 2007 / The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Wash., 2006. 317 p.
- Медведев В.А. Устойчивое развитие общества: модели, стратегия. М.: Академия, 2010. 312 с.
- Шедяков В.Е. Формирование экономического суверенитета страны в условиях перехода к обществу знаний на основе развития научно–интеллектуального потенциала и материально–технической базы. Вісник Одеського національного ун–ту. 2018. Т. 23. Економіка. Вип. 8 (73). С. 8–13.
- Shedyakov V. Future–diagnostics: real sovereignty and political–economic efficiency. Strategic imperatives of economic systems management in the context of global transformations / ed. by M. Bezpartochnyi, V. Riashchenko, N. Linde. Riga: Inst. of Econ. of the Latvian Acad. of Sciences, 2021. P. 37–48.
- Sakaiya T. *The Knowledge–Value Revolution or a History of the Future*. Tokyo; N.Y.: Kodansha America, 1991. 379 p.
- Shedyakov V. Organization of scientific creativity in the strategy of hyperindustrialization. Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries. Riga: Baltija Publishing, 2021. P. 77–99. DOI: <https://doi.org/10.30525/978–9934–26–151–0–21>
- Shedyakov V.E. Strategies and traps of thinking: «integracion» = integration + union (rational choice and value–sense complexes in post–globality). Scientific practice: modern and classical research methods: Proceed. of IV Intern. Scient. & Pract. Conf. Boston, 2023. P. 241–245. DOI: 10.36074/logos–26.05.2023.070
- Шедяков В.Е. Гипериндустриализация – условие суверенитета. The current state of development of world science: characteristics and features: Proceed. of I Intern. Scient. and Theor. Conf. Lisbon, 2021. Vol. 1 P. 8–12. DOI: 10.36074/scientia–04.06.2021
- Шедяков В.Е. Гипериндустриализация в обеспечении нового технологического уклада: адекватность системы общественных отношений. Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives: Proceed. of IV Intern. Scient. and Theor. Conf. Vilnius, 2022. P. 51–55. DOI: 10.36074/scientia–11.11.2022
- Шедяков В.Е. Научно–образовательно–производственные кластеры в стратегии гипериндустриализация. The driving force of science and trends in its development: Proceed. of I Intern. Scient. and Theor. Conf. Coventry, 2021. Vol. 1. P. 9–13. DOI: 10.36074/scientia–20.09.2021
- Шедяков В.Е. Кластеры как локомотивы социально–экономического развития. Cluster Policy of Innovative Development of the National Economy: Integration and Infrastructure Aspects / ed. by S. Smerichevska. Poznan: WSPiA, 2020. P. 129–143.
- Шедяков В.Е. Мозговые центры как драйверы в подготовке и осуществлении стратегии перемен. Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє: Матер. Міжнар. наук.–практ. конф. К., 2018. С. 35–41.
- Шедяков В.Е. Экологическая устойчивость развития в стратегии гипериндустриализация. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: Proceed. of II Intern. Scient. and Theor. Conf. Pisa, 2021. Vol. 1. P. 87–91. DOI: 10.36074/scientia–03.09.2021

15. Шедяков В. Экологически чистые воспроизводство и продукт в культивировании нового общественного уклада. Priority areas for development of scientific research: domestic and foreign experience / scient. ed. and project dir. A. Jankovska. Riga: Baltija Publishing, 2021. P. 286–306. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-049-0-13>

16. Добрава Т.Г. Відтворення індустріального потенціалу – стратегічне завдання економічної політики України. Стратегічні орієнтири розвитку економіки України: Матер. Міжнар.наук.–практ. конф. Одеса, 2017. С. 24–27.

17. Ніколаєв Ю.О. Формування регіональної промислової політики, як імператив модернізації економіки України: теорія, методологія, практика. Одеса: Друкарський дім, 2011. 316 с.

18. Shedyakov V. Strategy of changes: challenges, measurements, priorities. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension / ed. by M. Bezpartochnyi. Sofia: St. Grigorii Bogoslov, 2019. Vol. 2. P. 51–62. DOI: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11839233.v1>

19. Shedyakov V. Socio-economic development strategies' selection: opportunities and limitations. Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels / ed. by R. Bendaraviciene, K. Shaposhnikov. Kaunas – Riga: Baltija Publishing, 2021 Part 1. P. 174–186. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-191-6-12>

20. Shedyakov V. Catharsis and socio-economic development: actualization of opportunities. International Partnership and Cooperation of Ukraine in Wartime / ed. by D. Nascimento, G. Starchenko. Coimbra, Portugal – Chernihiv: REICST, 2022. P. 234–242. DOI: <https://doi.org/10.54929/monograph-02-2022-03-01>

21. Shedyakov V. Consolidation without suppression of alternatives: recourse and methodological bases of management. Transformation of economy, finance and management in modern conditions / ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnikov. Kielce – Riga: Baltija Publishing, 2022. P. 236–256. DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-220>

References

1. Galbraith, J.K. (1988). *Economics & the Public Purpose*. Boston: Meridian.

2. *Development and the Next Generation: World Development Report – 2007 (2006)*. / The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Wash.

3. Medvedev, V.A. (2010). *Ustoychivoye razvitiye obshchestva: modeli, strategiya*. [Sustainable development of society: models, strategy]. Moskva: Akademiya.

4. Shedyakov, V.E. (2018). *Formirovaniye ekonomicheskogo suvereniteta strany v usloviyah perehoda k obshchestvu znaniy na osnove razvitiya nauchno-intellektual'nogo potentsiala i material'no-tekhnicheskoi bazy*. [Formation of the country's economic sovereignty in the context of the transition to a knowledge society based on the development of scientific and intellectual potential and material and technical base]. (in Russian) *Visnyk Odes'koho natsional'noho un-tu*. (23), *ekonomika*, (8 / 73), 8–13

5. Shedyakov, V. (2021). *Future-diagnostics: real sovereignty and political-economic efficiency. Strategic imperatives of economic systems management in the context of global transformations* / Bezpartochnyi, M., Riashchenko, V., Linde, N. (eds.). Riga: Inst. of Econ. of the Latvian Acad. of Sciences, 37–48.

6. Sakaiya, T. (1991). *The Knowledge-Value Revolution or a History of the Future*. Tokyo; New York: Kodansha America.

7. Shedyakov, V. (2021). *Organization of scientific creativity in the strategy of hyperindustrialization. Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries*. Riga: Baltija Publishing, 77–99. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-151-0-21>

8. Shedyakov, V.E. (2023). *Strategies and traps of thinking: «integranion» = integration + union (rational choice and value-sense complexes in post-globality). Scientific practice: modern and classical research methods: Proceed. of IV Intern. Scient. & Pract. Conf. Boston*, 241–245. DOI: [10.36074/logos-26.05.2023.070](https://doi.org/10.36074/logos-26.05.2023.070)

9. Shedyakov, V.E. (2021). *Giperindustrializatsiya – usloviye suvereniteta [Hyperindustrialization is a condition of sovereignty]*. (in Russian). *The current state of development of world science: characteristics and features: Proceed. of I Intern. Scient. and Theor. Conf. Lisbon*, (1), 8–12. DOI: [10.36074/scientia-04.06.2021](https://doi.org/10.36074/scientia-04.06.2021)

10. Shedyakov, V.E. (2022). *Giperindustrializatsiya v obespechenii novogo tehnologicheskogo uklada: adekvatnost' sistemy obshchestvennykh otnoshenii*. [Hyperindustrialization in providing a new technological order: the adequacy of the system of social relations]. (in Russian). *Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives: Proceed. of IV Intern. Scient. and Theor. Conf. Vilnius*, 51–55. DOI: [10.36074/scientia-11.11.2022](https://doi.org/10.36074/scientia-11.11.2022)

11. Shedyakov, V.E. (2021). *Nauchno-obrazovatel'no-proizvodstvennyye klasteriy v strategii giperindustrial-*

izatsiya. [Scientific, educational and industrial clusters in the hyperindustrialization' strategy]. (in Russian) The driving force of science and trends in its development: Proceed. of I Intern. Scient. and Theor. Conf. Coventry, (1), 9–13. DOI: 10.36074/scientia–20.09.2021

12. Shedyakov, V.E. (2020). Klastery kak lokomotivy sotsial'no–ekonomicheskogo razvitiya [Clusters as locomotives of social and economic development]. (in Russian) Cluster Policy of Innovative Development of the National Economy: Integration and Infrastructure Aspects / Smerichevska, S. (ed.). Poznan: WSPIA, 129–143.

13. Shedyakov, V.E. (2018). Mozgovye tsenry kak draivery v podgotovke i osushchestvlenii strategii perezmen. [Think tanks as drivers in preparing and implementing change strategies]. (in Russian) Suspil'ni nauky: istoriya, suchasnist', maybutne: Mater. Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Kyiv, 35–41.

14. Shedyakov, V.E. (2021). [Environmental sustainability of development in the strategy of hyperindustrialization]. (in Russian) Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: Proceed. of II Intern. Scient. and Theor. Conf. Pisa, (1), 87–91. DOI: 10.36074/scientia–03.09.2021

15. Shedyakov, V. (2021). Ekologicheski chistye vosproizvodstvo i produkt v kultivirovani novogo obshchestvennogo uklada. [Environmentally friendly reproduction and product in the cultivation of a new social order]. (in Russian) Priority areas for development of scientific research: domestic and foreign experience / Jankovska, A. (scient. ed. and project dir.). Riga: Baltija Publishing, 286–306. DOI: <https://doi.org/10.30525/978–9934–26–049–0–13>

16. Dobrova, T.G. (2017). Vidtvorenniya industrial'noho potentsialu – stratehichne zavdannya ekonomichnoyi polityky Ukrayiny. [Reproduction of industrial potential is a strategic task of the economic policy of Ukraine]. Stratehichni oriyentyry rozvytku ekonomiky Ukrayiny: Mater. Mizhnar.nauk.–prakt. konf. Odesa, 24–27. (in Ukrainian)

17. Nikolaev, YU.O. (2011). Formuvannya rehional'noyi promyslovyi polityky, yak imperatyv modernizatsiyi ekonomiky Ukrayiny: teoriya, metodolohiya, praktyka. [The formation of regional industrial policy as an imperative

for the modernization of the economy of Ukraine: theory, methodology, practice]. Odesa: Drukars'kyi dim, 316 s. (in Ukrainian)

18. Shedyakov, V. (2019). Strategy of changes: challenges, measurements, priorities. Strategies for sustainable socio–economic development and mechanisms their implementation in the global dimension / Bezpartochnyi, M. (ed.). Sofia: St. Grigorii Bogoslov, (2), 51–62. DOI: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11839233.v1>

19. Shedyakov, V. (2021). Socio–economic development strategies' selection: opportunities and limitations. Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels / Bendaraviciene, R., Shaposhnykov, K. (eds.). Kaunas – Riga: Baltija Publishing, (1), 174–186. DOI: <https://doi.org/10.30525/978–9934–26–191–6–12>

20. Shedyakov, V. (2022). Catharsis and socio–economic development: actualization of opportunities. International Partnership and Cooperation of Ukraine in Wartime / Nascimento, D., Starchenko, G. (eds.). Coimbra – Chernihiv: REICST, 234–242. DOI: <https://doi.org/10.54929/monograph–02–2022–03–01>

21. Shedyakov, V. (2022). Consolidation without suppression of alternatives: recourse and methodological bases of management. Transformation of economy, finance and management in modern conditions / Pawlik, A., Shaposhnykov, K. (ed.). Kielce – Riga: Baltija Publishing, P. 236–256. DOI <https://doi.org/10.30525/978–9934–26–220>

Дані про автора

Шедяков Володимир Євгенович,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, незалежний експерт

ORCID 0000–0003–2779–3736

e-mail: shedyakov1@gmail.com

Data about the author

Vladimir Shedyakov,

Doctor of sociological sciences, candidate of economic sciences, Freelancer scientist

e-mail: shedyakov1@gmail.com